

УДК: 65.01

DOI: 10.5281/zenodo.17206266 <https://zenodo.org/record/17206266>

ИНОВРЕМЕННИК. ПАМЯТИ УЧЕНОГО-ПОЛИТЭКОНОМА О.Ю. МАМЕДОВА (К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ¹)

Чекмарев Василий Владимирович²

Доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономической безопасности Костромского государственного университета, г. Кострома, Россия, (tcheckmar@kosgos.ru), (ORCID: 0000-0002-8347-7087)

Ключевые слова: *политическая экономия, солдаты экономической науки, человеческая энергия, национальное самосознание, ученые экономисты, инновременник*

Для цитирования: Чекмарев В.В. Инновременник. Памяти ученого-политэконома О.Ю. Мамедова (к 80-летию со дня рождения) // Вопросы политической экономии. 2025. № 3(43). С. 114-134.

MAN OF ANOTHER TIME. IN MEMORY OF SOVIET POLITICAL ECONOMIST O. YU. MAMEDOV (ON THE 80TH BIRTH ANNIVERSARY)

Vasiliy V. Chekmarev

Doctor of Economics, Professor, Professor, Department of Economic Security, Kostroma State University, Kostroma, Russia, (tcheckmar@kosgos.ru), (ORCID: 0000-0002-8347-7087)

Keywords: *political economy, soldiers of economic science, human energy, national identity, scientists, economists, inovremennik*

For citation: Chekmarev V.V. Man of another time. In memory of Soviet political economist O. Yu. Mamedov (on the 80th birth anniversary). Problems in Political Economy. 2025;3(43): 114-134.

JEL codes: A11, B40, O21

Введение. Слова прощания

От него исходил добрый внутренний свет.

Мамедов всегда максимально благороден и приветлив. Свеж, бодр, легок в общении. Изящен и искрометен в своем юморе.

¹ Мамедов Октай Юсуф-Оглы. Годы жизни: 29 января 1945 г. (г. Баку) – 23 февраля 2019 г. (г. Ростов-на-Дону).

² © Чекмарев В.В., 2025

Никогда не воспринимал «коллективную вонь» (именно так говорил О.Ю. Мамедов) за единство духа.

Энергии Мамедова хватало на все.

В эпоху «бизнеса по-русски» он умел учиться. Это – явление в сегодняшнем государстве.

Мамедов и сегодня (после физической смерти) – притягательная личность.

Для кого-то цель: выразить себя или хорошо устроиться в жизни. Для Мамедова цель – жить по-божески. Научный работник – он рядом с Богом!

Всегда старался понять, что находится за пределами известных представлений о природе и логике экономических взаимодействий людей, о той сфере жизнедеятельности каждого индивида, которую можно называть экономическим пространством.

Все ли правильно в научных взглядах (в статьях и книгах) Мамедова? Не знаю. Да и никто, смею полагать, не знает. Даже мудрейший наш восточный политэконом Урак (Орак) Жолмурзаевич Алиев в своем «Мемориале» ничего об этом не сказал (Алиев, 2019, с. 151-153), впрочем, как и весьма внимательно ко всем относящаяся профессор Людмила Аршавировна Карасева в своей добросодержательной публикации «Памяти большого ученого и человека» (Карасева, 2019, с. 288-289) не смогла по содержанию работ профессора Мамедова высказаться.

Только время покажет...

Но главная непохожесть идей Мамедова в том, что он был противником принципа «думать «хором», противником единомыслия. Иновременник...

В жизни Мамедов никогда не петлял, не прогибался (считая прогиб мировоззренческой ущербностью) и не мельтешил. Жил как бы по Максимилиану Волошину, который однажды написал:

И там, и здесь между рядами
Звучит один и тот же глас:
«Кто не за нас – тот против нас.
Нет безразличных: правда – с нами».

А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.

Как и многие русские люди Мамедов умел терпеть, даже когда уже и сил терпеть нет. И нам сегодняшним у него терпению надо учиться, ибо наступили времена испытаний каждого на прочность человеческую!

Уход из жизни О.Ю. Мамедова вызвал у меня ощущения овдовения. Так хотел встретиться с ним на «Шаталинских чтениях», которые были запланированы на сентябрь 2019 года. В памяти всплыло стихотворение Татьяны Степановой «Вдова»:

Кольцо обручальное – стало вдовье.
Смерть – это то, что зовут любовью.
Смерть – это то, что идет след в след.
Смерть – это пара – для глаз – монет.

Мы засыпаем в могильной яме.
Жизнь – это то, что идет над нами.
Жизнь – это то, что растет травой.
Жизнь – это крест
и страстной конвой.

Плакальщик больше не льет слезу.
Нас поразило зимой: в грозу.
Нас отпустило, как вожжи, лето.
Память стекает рекою в Лету.

Ивы, как жилы,
сплетаются кронами.
Смерть – это то, что бывает –
с влюбленными.

Экономика (по Мамедову) – не механика истории, а статистика может быть своеобразным «дьявольским перевертышем, ложным сигналом, маяком (свет во тьме, традиционный символ спасения), направляющим на скалы». Отсюда *промыслительность* научных статей О. Мамедова.

Чем больше менялся, больше становился самим собой.

Самостоятельный. Зоркий. Очень одаренный человек.

Мамедов – солдат российской экономической науки.

Бессмертный солдат.

Мамедов – солдат идущей первой мировой экономической войны (А. Фефелова).

Вокруг него двигались энергии, порождаемые жизнью государства российского.

О *темной человеческой энергии*. Программа экспериментов по исследованию «темной материи» и «темной энергии» на большом адронном коллайдере в Швейцарии с использованием российского программного обеспечения направлена на получение технологии «вакуумной энергетике», которая должна (может?) стать альтернативой «неоклассическим» термоядерным установкам.

О.Ю. Мамедов – носитель *светлой человеческой энергии*, неотъемлемая часть сообщества ученых-экономистов, тех, кто не взялся за обоснование много лет осуществляемого колониального курса в сырьевой экономике и финансовой политике.

Светлая энергия – это энергия, излучаемая человеческой любовью. Но есть еще один источник светлой человеческой энергии – назову ее термином «гаввах» – это энергия, излучаемая человеческими страданиями.

Вот таким – высочайшим профессионалом, солдатом и деликатнейшим человеком – запомнился мне профессор Мамедов.

Мамедов – человек сильный. Не безупречный, а именно *сильный*. Сочетавший трагизм человеческой жизни, такой скоротечной, с наслаждением и восторгом от жизни.

В своих научных публикациях он использовал подход «Сажайте, и вырастет» (Мамедов, 2011). Использование этого подхода позволило Мамедову избежать, так свойственной многим ученым-экономистам, тотального отрицания миропо-

рядка. Суть подхода в «пишу, сколько могу и как могу, но постоянно, а не только на основе статистических фактов». Этот подход позволил Мамедову никогда в его научных идеях ни перед какими-либо признанными учеными не «прогибаться».

Удел человека – родиться,
С другим то и дело сблизаться,
Мужчинам, к примеру, жениться,
А нам остается – мужаться.

Встречи заканчиваются расставаниями до новых встреч. Жаль, что с О.Ю. Мамедовым мы расстаемся физически навсегда.

К чему намеки, вежливая лесть?
Ни разу не звучал мой голос звонче.
И принял я тебя, таким как есть:
Прием окончен.

Экономическое пространство и время жизни видного ученого-политэконома российской науки

Мне хочется написать о Мамедове, как бы существовавшем в трех измерениях.

Первое измерение – мерцающая в переменах света и тьмы, наполненная яркими страстями и озаренная земная жизнь.

Второе – это пространство человеческой памяти, туманное облако различных воспоминаний, набор артефактов и духовных активов, нам доставшихся.

Третье измерение – это бытие О.Ю. Мамедова культуре, его *вечное* вращение в сияющей вселенной не меркнувших смыслов и образов, среди трепетных волн все новых прочтений и интерпретаций его книг о Пушкине и Мейнстриме. Сложно поверить, что он не дожил до своего 80-летия! Как бы выглядел очаровательный Октай Юсуфович сегодня? Что бы вещал нам своим негромким голосом?

Научное творчество О.Ю. Мамедова можно разделить условно на несколько периодов.

Первый – советский, в рамках классической политической экономии (Мамедов, 1997; 1999a,b).

Второй – позднесоветский провидческий. Этот период можно характеризовать как время сползания огромной страны в катастрофу. Этот период творчества Мамедова связан с его работами (Мамедов, 2003; 2008a; 2009).

Третий период творчества пришелся на «адские девяностые». В эти годы Октай Юсуфович решал проблему «смешанной экономики». Он полагал, что изучение современной экономической теории логически завершается обязательным ознакомлением с системой смешанной экономики – выдающимся достижением человечества, самой эффективной формой социальной организации общественного производства, выстраданной всей мировой историей. Преодолевая исторические крайности «антирыночного» и «ультрарыночного» характера, смешанная экономика сочетает и реализует созидательный потенциал рыночного и нерыночного способов движения производства (Мамедов, 2015a). И хотя сегодня достаточно глубоко изучены обе составляющие смешанной системы, однако теоретическому показу механизма их взаимодействия в научной и учебной литературе уделяется явно

недостаточное внимание (Осипов, 2024). Необходимо раскрыть принципиальное строение смешанной экономики, вырастающее из базовой модели «классического рынка». Это позволяет применить к характеристике смешанной экономической системы весь методологический инструментарий современной теории рынка. Тем самым ученый *решил* задачу защиты наших детей от деструктивного контекста «рыночной экономики» (Аскеров, 2014).

Последний этап жизни в науке О.Ю. Мамедова можно с осторожностью охарактеризовать как время жизненной усталости и разочарований, отразившихся в последних его работах (Мамедов, 2016а-с).

В работах, посвященных теории рынка (Мамедов, 1999b; 2010b), подчеркивал, что теория рынка – выдающееся интеллектуальное достижение мировой экономической науки, обобщившее реальный опыт глобального процесса экономизации производства. Отечественные экономисты, долгие десятилетия, лишенные рынка как хозяйственной практики, тем не менее были с ним прекрасно знакомы, но – заочно, – как с марксовской теорией капиталистического рынка, застывшей в «методологической бронзе». Вот почему, подобно тому, как все русские писатели вышли из «Шинели» Гоголя, так и все отечественные экономисты вышли из «Капитала» Маркса. Правда, при этом одни – вышли, а другие – убежали; впрочем, и те, и другие скоро встретились, ибо что-то, но место встречи действительно изменить было нельзя, так как этим местом была теория и практика *возрождающегося российского рынка!*

Любая наука строится на исходном методологическом основании – системе непротиворечивых аксиом, образующих предметное состояние познаваемого ею объекта (это справедливо и для концепций, возникающих в границах той или иной отрасли научного знания).

Триумфальное шествие теории рынка по учебникам и аудиториям нашей страны отвечает долгожданной потребности отечественной хозяйственной практике. Однако позиция экономистов более сдержана, и это объяснимо – уж им-то лучше других было известно огромное расстояние между теорией и практикой; и так же, как зачастую наука развивается вопреки диссертациям, так и практика чаще всего развивается вопреки теории. Отсюда правомерно возник вопрос, исподволь мучающий российских экономистов: насколько создание «процветающей рыночной» экономики на Западе действительно является заслугой теории рынка? И – спросим сразу же – является ли катастрофа «планово-организованного производства» одновременно свидетельством поражения и методологии марксистско-ленинской политической экономии?

Сложные вопросы. Тем более для отечественных экономистов, большинство из которых лучше западных коллег (так уж сложилось!) осознают значимость методологической проверки любой концепции. Это относится и к самой популярной сегодня версии теории рынка, сводящей рынок исключительно к взаимодействию спроса и предложения; эта версия неоднократно квалифицировалась как «вульгарная» из-за внеисторического (или, что одно и то же, – мистического) объяснения происхождения всех рыночных феноменов, а главное – за вневещностную трактовку цены (Бузгалин, Колганов, 2016).

Правомерность и фундаментальность методологических упреков вульгарной теории рынка очевидна. Но прелесть ситуации в том, что «рыночников» это ничуть

не беспокоит. И политэкономам пора осознать – вульгарная теория рынка возникла вовсе не для того, чтобы полемизировать с политэкономистами: у нее свои задачи, своя логика, свои проблемы. Рыночник и сам-то не знает, как ему свести логические концы с логическими началами, и потому согласен на любую эклектику, лишь бы она укладывалась в границы столь чтимого им «здорового смысла».

О пространстве личности Мамедова: снаружи он – всех измерений, а внутри он никогда не вел жизнь древней шкатулки с драгоценностями и был всегда открыт для желающих с ним пообщаться, хотя бы за *чашкой чая*.

Поэт Лидия Иксанова (республика Марий Эл) утверждает:

Историю свершают люди:
В руках их власть сосредоточена.
И жить сегодня или умереть кому-то
Решает иногда одна рука.

Кому-то суждено быть богом,
Вершителем судьбы, карателем других
Лишь потому, что он однажды
Себя великим возомнил «слегка».

О, Боже, властью надели толковых,
Вложи в их головы серьезность, ум...
Ведь в их устах и прозвучит то слово,
Которое способно и мирить, и убивать.

Вот и О.Ю. Мамедов из когорты таких людей.

Своей задачей он видел не столько отражение реальной действительности, сколько *преобразование* этой реальности. И сегодня происходит нечто обратное. Примером могут служить сборники материалов многочисленных конференций: «научных», «международных». Идеи ученых стараются упростить с помощью «коэффициента оригинальности» с применением Антиплагиата, где даже самоцитирование – плагиат. И это вместо того, чтобы пытаться научить людей вдумчиво вчитываться в текст, чувствовать сопричастность к *реальности теории* и вовлеченность в практику экономического пространства (Мамедов, 2013).

А для характеристики Мамедова уместно слово «*создающий*» контекст эпохи и структуры «экономики пространства» через *формирование мировоззрения* и тех, кто находится в стадии фиксации статфактов, и тех, кто никогда не прекращает поиски трендов, причинно-следственных связей, то есть стремящихся «*заглянуть в лицо жизни*» (Чекмарев, 2020а).

Нам, его друзьям, он говорил о политэкономии как о *сносной тяжести небытия*. Магическому гению Мамедову была чужда всякая меркантильная аскеза.

Сегодня он – неотъемлемая часть сообщества великого русского народа, его не линейного движения в бесконечность! И в экономическом пространстве снаружи всех измерений! И как бы подтверждатель знаменитой «теоремы отсчетов» Котельникова, используемой в области передачи сигналов.

Мамедов не стал сохранять догматическую преемственность, осуществляя теоретико-прикладное лавирование.

Содержательный анализ его работ указывает на логичность и простоту излагаемых им выводов и положений, убедительность аргументации, что отличало его выступления и публикации от выступлений теоретиков, вступающих в абстрактные дискуссии и растворявших догматику в риторике. Важно и то, что при обсуждении и принятии решений им обращалось внимание даже на второстепенные вопросы и их теоретико-практическое обоснование.

Экономическое пространство и глубинный О.Ю. Мамедов: сенсорная интеграция

*Но за мельканьем беглых дат,
За слоем календарной пыли
Нам не дано предугадать,
Чему свидетелем мы были*

*Родила меня просто мама,
А могла бы родить птица.*

Глеб Горбовский

В экономическом пространстве, как в океане, существует множество людей, внесших заметный вклад в формирование экономического мышления человечества. Октай Юсуфович Мамедов – один из них.

По Вернадскому человеческое становится геологическим, а человек – частью геологической трансформации Земли. Полагаю, что в Мамедове эта *сила* вместилась и формировала его деяния.

Не только Мамедов был ее носителем, но был тем, кем он стал и кем присутствует сегодня в нашем сознании. Слова-эмоции в этой характеристической особенностях О.Ю. Мамедова мною позаимствованы у А. Проханова, были сказаны им по поводу оценки другого человека. Но они полностью совпадают с моим пониманием Октай Юсуфовича и вполне совпадают с результатами его жизни.

Если отбросить эстетические рудименты, то О.Ю. Мамедов – это экономическое время, четвертая координата экономического пространства.

О.Ю. Мамедов относится к людям, которым свойственно отдавать, делиться и любить.

Понять величие...

Юбилей мира.

Мамедов овладел методом фульгурации (фульгурация – озарение), когда наитие выше мастерства.

Как возможно описать ураган? Громадная энергия, резонерство и при этом дикая манера говорить. Бесконечные словоизвержения. Но аргументированно.

Октай Юсуфович, несомненно, человек со своими представлениями и взглядами. Он по-своему ставил под сомнение и пытался *перепонять реальность*.

О.Ю. Мамедов текущую ситуацию с трансформацией пространства и времени рассматривал в сенсорной интеграции. Он полагал, что политэкономическую оцен-

ку следует давать на основе диалектики с использованием известного принципа бритвы Оккама, требующий не плодить сущности без надобности.

Бритва Оккама всегда воспринималась как благое пожелание для философов, но, с точки зрения политэкономии, это не благое пожелание, а фундаментальный закон мироздания, т.к. переосмысление экономического времени и пространства – это та же бритва Оккама, приводящая разные, на первый взгляд, понятия к общему знаменателю. Примером здесь может служить феноменологическое понятие жизненного мира, которому предшествовал «мир как воля и представление» у Шопенгауэра; в психологии ему соответствует туннель реальности, а в социологии – габитус. И пока бритва Оккама свою работу здесь еще не завершила. Аналогичная ситуация и в самой политэкономии – она находится на стадии своего становления – наукой назвалась, но определенность в понимании предмета этой науки еще не достигнута.

Однозначной определенности нет и у новой политэкономии – в ней мы сейчас тоже имеем достижения критических отметок максимумы энтропии и негэнтропии, что связано с выделением в качестве фактора производства информации (Чекмарев, 2023а).

С точки зрения рациональной философии, *гаптическое пространство* – это пространство для содержания, которым являются образы феноменов реального мира, рожденные чувственным восприятием. И. Кант их назвал ноуменами, психология назвала – гештальтами, а для философии сознания – это квалиа – и это тоже пример того, как одно содержание помещается в три разные словесные формы, которые наряду с другими подобными формами образуют знаковое или *синтагматическое* пространство разума, которое Делез и Гваттари назвали оптическим, дабы подчеркнуть способность разума делать видимым невидимое, проводя синтагматическую визуализацию. С точки зрения нейрофизиологии, такое разделение разума на два пространства отражает межполушарную асимметрию мозга.

Основное свойство *гаптического пространства* заключается в том, что содержащиеся в нем образы феноменов реального мира – это всегда некая идеальность, которая для разума является критерием истинности. Соответственно и наш жи-мир, являющийся совокупностью наших представлений о правильном устройстве реального физического мира – это тоже мир идеальный. Эта идеальность жи-мира и порождает проблемы, когда реалии меняющегося физического мира перестают соответствовать предписываемой им жи-миром идеальности, что вызывает рост разрушающей идеальности энтропии, стимулирующей синтез новой идеальности путем добавления-интегрирования в картину мира новых знаниевых компонентов, рождаемых самим разумом из информации, поступающей в него из внешнего мира.

Такова на взгляд О.Ю. Мамедова текущая ситуация с трансформацией пространства-времени в экономической науке.

Тезисы есть тезисы – всего в них не скажешь, особенно тогда, когда, как в данном случае, излагается что-то сложное и принципиально новое – когда делается попытка выйти за редукционную границу традиционных представлений о понятии времени, которое кажется нам настолько интуитивно ясным, что не требует каких-то особых разъяснений (Чекмарев, 2023). Однако относительность таких основных понятий, как пространство и время, была отмечена еще Кантом в его «Критике

чистого разума». В главе «Трансцендентальная эстетика» он пишет: «Пространство вовсе не представляет свойства каких-либо вещей самих по себе, ибо пространство есть не что иное, как только форма для наших чувств от всех внешних явлений, т.е. это субъективное условие, рожденное чувственностью разума» (Кант, 1994, с. 50-51).

«Следовательно, только с точки зрения человека мы можем говорить о пространстве и протяженности» (Там же, с. 53). Также и время не есть нечто такое, что существовало бы само по себе или было бы присуще вещам как объективно присущее им свойство – «и время тоже есть не что иное, как форма внутреннего чувства, т.е. это плод созерцания нас самих и нашего внутреннего состояния» (Там же, с. 56).

Как промежуточный итог, следует отметить, что О.Ю. Мамедов стоял у самых истоков расширения политэкономии из отдельных очагов на широкое пространство, являясь пленарным докладчиком (наряду с А.В. Бугалиным, А.И. Колгановым, М.И. Воейковым, А.А. Пороховским, В.Т. Рязановым, Р. Гринбергом) на Первом и Втором политических конгрессах стран СНГ (Мамедов, 2015b, с. 38-47; 2016e, с. 6-7).

При этом О.Ю. Мамедов был лишен тщеславия, но не души, он просто жил и творил современностью перевитой историей, будучи военно-научной силой цивилизации всечеловечности.

Как и Фазиль Искандер Октай Юсуфович считал, что если нечем распилить свои цепи, плюй на них - может, проржавеют.

Его личное поведение – нежелание конфликтовать по мелочам, но никогда не отступать в главном.

Радость жизни, радость застолья, радость чтения, радость сочинительства и «боль, боль, боль, всегда боль» – вот уроки, которые преподает нам всем О.Ю. Мамедов.

Присядь же на обломок жизни
И напиши еще хоть раз
Для не улыбчивой Отчизны
Юмористический рассказ.

Ф. Искандер

Мамедов был обрабатывателем и высказывателем самого себя, почти как в стихотворении «Теоретик» Александра Соловьева:

Я – теоретик. Верую в модели,
В игру и блеск раскованных идей,
Я верую в любимых мной людей –
Ряды их так обидно поредели!
Я знаю уйму разных теорем,
Украшенных витийством доказательств,
Я знаю цену дружеских приятельств
И логику расчетливых измен...
Я понимаю: мир суров... И труден
В нем каждый шаг,
направленный вперед,

обще для экономики, нужна ли экономика экономистам? Не следует ли экономику называть электроэкономикой?

И одним из значимых вопросов, поставленных О.Ю. Мамедовым, был вопрос: а не принимают ли экономисты свои опусы за саму экономику? Вопрос окрасился рассуждениями о возможностях интенсивности *экономического времени*, преодоления инертности *экономического пространства*. Это окраска старого вопроса новым стала для меня научной областью моих исследований на долгие годы. Но когда я отправил О.Ю. Мамедову, как главному редактору, свою статью (одну из моих первых по теме экономического пространства), то получил вежливый отказ, да еще со следующим стихотворным комментарием:

В Экономическом пространстве –
Наблюдается сегмент.
Ему неведомы кадастры.
Вся жизнь его – большой секрет.

В сегменте том есть производство,
Распределение, обмен.
Но суть любого «теневодства» –
В манипулировании цен.

Я – не сторонник жестких мер,
Я не люблю фискальных пыток,
Но кто же возведет барьер?
Ведь «теневик» – ужасно прыток!

Чем больше света – меньше тьмы,
Тем транспарентнее все мы!

Смысл этой подсказки во многом видоизменил мою исследовательскую программу проблемы экономического пространства! А кризис экономического сознания в обществе я перестал принимать как кризис экономики.

Его тексты отличаются остроумием, а порой – провокационностью. Достаточно часто он не воспринимал идеи ученых, отличающиеся от его собственных. Авторы, модные вчера, но которым нечего сказать сегодня.

А Мамедова отличало не только безграничное владение методологией и категориальным аппаратом экономического анализа, но и умение *предвидеть* будущие экономические процессы. Именно за это все мы, стоящие с ним в одном строю, знали и ценили его выдающиеся личные качества – ум, талант, широту взглядов, присущих истинному русскому интеллигенту. Вместе с ним (вслед за профессорами, докторами экономических наук А. Кащенко, М. Скаржинским, Н. Гибало, Б.Д. Бабаевым, В. Мелеховским) ушла целая эпоха. А нам остается только помнить тех, кто ее сделал. Рядом с Мамедовым удавалось греться не снаружи, а внутри: путь первый – ищем, путь второй – идем, путь третий – ищем. Результат: пока не нашли, но теплее стало.

В своих статьях О.Ю. Мамедов никогда не обходил саму реальность российской экономической жизни. При этом его не смущало обращение к классическому

политэкономическому подходу, не очень нынче популярному у молодого поколения ученых. А ведь политэкономия имеет опыт исследования связей между изменениями в технологиях как производственных силах, и в отношениях их использующих...

В мейнстриме Мамедов (Мамедов, 2014b) был как бы «литературным критиком» экономических теорий и концепций. И эту роль до сих пор никто на себя не взял! А жаль! Экономический мир и мир экономической науки изменяется! И писать о нем надо, как это писал О.Ю. Мамедов: интересно и современно-своевременно, нужно чувствовать пульс времени, понимать экономические явления и процессы. Он создавал пространство понимания и поддержания динамики, мыслей!

Хотя для политэконома уровня О.Ю. Мамедова этого всегда мало.

А ведь смеяться, как и дышать, – это физиологическая потребность человека.

Но когда «дышишь» смехом пустым, балаганным, смехом ради смеха, начинаешь хворать, тупеть, идти вспять эволюции по Дарвину. Октай Юсуфович был убежден, что людей убивает не голод и холод, людей убивает презрение! В том числе и статистически...

Но не только Мамедов статистику воспринимал осторожно, с оглядкой на ее «распутность», но и многие другие.

После публикации в «Независимой газете» (в 2018 году) статьи Владислава Суркова «Одиночество полукровки 14+» слово-понятие «глубинный» как бы вновь родилось. Глубинный народ – это обо всех гражданах Российской Федерации, живущих в системе «дом-работа». Глубинное государство – это государство с тысячелетними традициями, культурой, исторической правдой существования. Глубинный Сталин – это о взгляде на историю советской страны через его деяния.

А глубинный Мамедов – это о чести и достоинстве русского человека.

Ниже несколько слов о Мамедове как данности и заданности.

И начну с юмора, с рассуждения Мамедова о жене. Он шутил: «а если жена строит виртуальную семью?» Ведь есть такое слово «виртуальное». И есть такое виртуальное пространство, где заправляют вечными цифровым праздником медийные персоны и в котором некоторые жены пытаются виртуализировать свое женское начало.

Этот отступ-шутка для понимания позиции О.Ю. Мамедова по поводу глубинного народа: он считал, что народ – это не все множество жителей страны.

Чтобы понять, что такое народ, необходимо отбросить все наносное, что к народу не относится, несмотря на попытки бытового сознания свалить в это понятие, все более-менее подходящее по смыслу. Народ есть единый, живой организм. Живой – значит не сумма механических частиц, а именно целое, органическая общность. То есть народ – это не массы (множество разрозненных индивидуумов, ничем не сплоченных, случайных друг другу людей).

Народ – это не граждане, которые такие же массы, объединенные лишь формальным гражданством одного государства. Народ – это не нация – не буржуазная общность таких же атомарных индивидуумов, но объединенная политически, движущаяся к общей политической цели, но каждый при этом сам по себе. И уж тем более народ – это не гражданское общество человеческого плавильного котла на пути к расчеловечиванию. Народ, таким образом, ощущает себя единым целым, органической общностью, спаянной общей культурой, языком и общей историей.

Долгое время понятие «народ» было тождественно понятиям «крестьяне» и «христиане». Сейчас, после десятилетий социальных модернистских экспериментов, народ сильно размыт. Но и сейчас его сущность хранится лишь в традиционной и аграрной среде. Разорванные, урбанистические городские массы вне традиции – это уже не народ, чтобы они сами о себе не думали или не говорили.

Народ – это коллективная, а не атомарная, органическая, искусственная общность! Вот к этому народу, который сохраняет свою органическую цельность и на руинах только что рухнувшего государства тут же, как ни в чем не бывало, возводит новое, и обращаются сегодня мыслители и философы. Именно таков русский народ, и именно его цельность и способность к возрождению, порой из пепла, его способность переживать любые катаклизмы и вновь воссоздавать империи, как правило, превосходящие в своих масштабах предыдущие.

Для О.Ю. Мамедова народ – это что-то глубинное, потаенное, не до конца понятое. Вероятно, именно поэтому он, как В.С. Высоцкий, создавал «задиристское» политэкономическое фэнтези «Мейнстринг из Мейнстрима» (Мамедов, 2014с), где он сам, от имени американского младоинституционального Дж. Мэйнстринга, в пародийной и поучительной форме обрисовал интеллектуальный быт «ненародных» экономистов.

В более жесткой форме он быт обрисовал в статье «Никто не хочет быть грешником» (Мамедов, 2016е, с. 6). В ней, рассуждая о пороках с названием «Плагиат», утверждал, что цифровая платформа «Диссернет» перепутала причину и следствие! Смысл его идей в том, что система «антиплагиат» хороший помощник пишущему, но никак не издающему, где в журналах есть профи (редколлегия!). И нужна смена творческого понимания текста (не в процентах новизны, а в сути!).

О.Ю. Мамедов – *инновременник*. Это по поводу отношений между временем и людьми. К смене погоды мы обычно привыкаем, а вот к смене времени (особенно исторического) – вопрос! А ведь сегодня принципиально важно вслед за О.Ю. Мамедовым понять, что деятельность людей означает *ускорение времени*, экономического времени человеческой деятельности при увеличении и качества, и объема времени в том смысле, что нужно считаться не просто с циклом жизни инноваций, а с циклом самой деятельности людей, с аритмией сердца личности звездного масштаба. И тогда мы будем полностью помнить Мамедова, утверждавшего, что в классической политэкономии все, что по бюрократическим канонам называлось наукой, является *все*, кроме *науки!* как оттиска жизни и времени. Вот так-то, *дорогой читатель, жизнь состоит из разных интонаций!*

**Предзаключительный. Инструментально-аналитический потенциал
сложно-структурированных лексико-семантических взглядов
профессора О.Ю. Мамедова**

*Да, меня держат за дурака, но посмотри
на какой должности!*

*Время, конечно, лечит, но до
определенного возраста...*

*Жены пилят мужей в надежде получить
лучшую половину*

По О.Ю. Мамедову жизнь всегда в пазлах и пазликах.

Журнал «Terra Economicus» Октай Юсуфович выращивал как садовник. Статьи, публиковавшиеся в журнале, являли собой во многом плоды пророческих идей. Этими плодами питались и убежденные седины и молодые, только входящие в жизнь, в экономическое пространство бытия.

Собственные статьи Октай Юсуфовича напоминают бутон розы. Еще только раскрывающийся, но уже формирующий красоту экономической науки. Здесь, как и многие экономисты, Октай Юсуфович был как бы «мечты высокой вольной пленник».

Повторяя в экономической науке Даниила Андреева, Октай Юсуфович создавал в статьях Розу Мира (образ всеобщего благоденствия). И если в экономической теории Октай Юсуфович был вселенским мечтателем, то в своей художественной прозе он – русский мечтатель.

Читая его статьи и книги, беседуя с ним, я поражаюсь смелости полета его мысли. Выделю одну черту: при любых обстоятельствах он продолжал наслаждаться тем, что давал ему Господь. Ему нравилось Жизнь во всех ее проявлениях, будь то хорошая еда, дождливая погода или неудобная постель. Кажется, единственное, что его раздражало – это глупость, невежество, низкий уровень дискуссии.

Его постоянное старание «прощупать интеллектуальный горизонт», зайти за флажки, позволяло оценивать действительность в полном объеме.

Есть люди, которые всю жизнь присматриваются к сиянию народных сказок в своих душах. Профессор Мамедов не из таких. Он реалист. Но подчеркну, Мамедов – классически четкий в политэкономии и красивый как человек. Франтовато-ироничный в своем юморе.

Мамедов-редактор – нелегкий труд хранить чужой талант. Если можешь опубликовать – публикуй. А если не можешь – объясни автору причину, чтобы у него не осталось осадка непонятости. Мамедов умел дружить, а это особо *бесценный дар*.

Заключение

Употреблю слова Игоря Панина «Я обладаю привилегией свихнуться в полном одиночестве».

Обладать, это еще не пользоваться. А мы с тобой, дорогой Октай Юсуфович, твои друзья. И я, как один из них, скажу, что мне посчастливилось насладиться общением с тобой, спорить, выпивать «мяхмяри чай из шаларской воды», учиться жизни, умению философствовать и художественно обобщать все происходящее вокруг нас. Вот и вышеизложенное о тебе – это хоть и про тебя, но от тебя!

Да воздастся Октаю Юсуфовичу Мамедову по делам его.

Неважно, кем ты был. Куда важнее, кем ты хочешь стать! Чтобы потом тебя не хвалили с отвращением.

Всю сознательную жизнь Мамедов отличался от многих. Даже от тех, кого помню и люблю. Неостановима тяга к новым знаниям, к необходимости поделиться новым знанием с коллегами и студентами (Карасева, 2019); (Мамедов, 2015d, с. 143-148).

Он был человеком с диагнозом быть понятным для окружающих.

Октай не был модным ученым.
Охальник, стервец и нахал.
Писал он про быт и при этом
«Мейнстринг» он за всех сочинял.

Он был нарушителем правил.
В словах его клацал металл.
И раньше профессоров многих,
Что всех потрясло, написал.
Ходил по ростовским бульварам,
Все ждал, что посадят в тюрьму.
И целый ряд женщин не старых
Хотели отдаться ему.

Держался не хуже еврея
Пленительно нежен и груб.
И водку мог пить не пьянея,
Туша возгорание губ.

Редкая одаренность, как в области аналитического препарирования фактов, так и синтеза идей, четкость формулировок и художественная образность, беспристрастность диагноза и острая публицистичность, гражданственность и лиричность (Чекмарев, 2020b).

Жесткая разоблачительность и разящий сарказм в его текстах сочетались с пронзительной душевной сопричастностью к трагизму, героической эпичности и катарсису исторических процессов, судьбам Родины и всего человечества.

Пылкое сердце и рациональное мышление, ранимая душа и твердая воля, кабинетная сосредоточенность и открытость людям, титаническая работоспособность и умение радоваться жизни – и все это на прочном фундаменте неподкупной совести, чистых помыслов, светлых идеалов и творческой мотивации.

Послесловие

Как душа инновенника должна жить?.. Достать до звезд? И душа О.Ю. Мамедова рождает чудо! И происходит невероятное – судьба человеческая приобретает черты души О.Ю. Мамедова.

Двоякость?

Крепкий духом, он всегда писал статьи о настоящем. Замечательная жизнь политэконома О.Ю. Мамедова, писавшего о жизни людей и страны!

Он – наша русская душа. Поэтому чтение творческого наследия профессора – это шаги по лестнице в небо (см. Приложение). Понять его рассуждение – это дойти до Солнца!

В его работах нет информационного мусора (сравните: в космосе есть космический мусор, даже солнечная пыль и энергетическая пыль – это самая большая угроза цивилизации).

По трудам О.Ю. Мамедова можно создать карту политэкономического знания. Чтение его Мейнстрига – это путешествие по *реакциям* Октая Юсуфовича на эко-

номические явления современности. Ему не нравилось нравиться. И он не был взбалмошным! Какие-то нейроны в его мозгу таким его сделали... человеком с разительным смехом, нескончаемой энергией, как братом-близнецом в этом с другим видным экономистом Георгием Цаголовым... Их объединяет общность смысла жизни! И в этом они великие русские люди!

И вечная им обоим память!

ЛИТЕРАТУРА

Алиев У.Ж. Наш Октай Юсуфович Мамедов... // Вопросы политической экономики. 2019. № 1. С. 151-153. EDN: UMDUDM

Аскеров Н.С. Модернизация институтов традиционной культуры как фактор развития кризисной территории // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств («Вестник МГУКИ»). 2014. № 2(58). С. 69-75.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Политическая экономия и экономическая политика. Рынок. Капитал. Общество // Terra Economicus. 2016. Т. 14. № 1. С. 27-47. DOI: 10.18522/2073-6606-2016-14-1-27-47

Кант И. Критика чистого разума. М.: Мысль, 1994. – 592 с.

Карасева Л.А. Памяти большого ученого и человека // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2019. № 1. С. 288-289.

Мамедов О.Ю. Производственные отношения: политическая модель (материалы к спецкурсу). Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 1997. – 283 с.

Мамедов О.Ю. О предмете и методе теории региональной экономики. Издание 2-е. Ростов-на-Дону: изд-во «Феникс», 1999а. – 96 с.

Мамедов О.Ю. От модели классического рынка – к модели смешанной экономики. Ростов-на-Дону: изд-во «Феникс», 1999b. – 96 с.

Мамедов О.Ю. Смешанная экономика. Двухсекторная модель. Элективное пособие для студентов, магистрантов и аспирантов экономических специальностей. Ростов-на-Дону: изд-во «Феникс», 2001. – 250 с.

Мамедов О.Ю. Незванный эмпиризм хуже схоластики! // Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2003. Т. 1. № 3. С. 20-23.

Мамедов О.Ю. «Шлюзы» и «губки» российской инновационной экономики // Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2008а. Т. 6. № 1. С. 5-11.

Мамедов О.Ю. После нищеты и бедность кажется богатством! // Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2008b. Т. 6. № 2. С. 5-7.

Мамедов О.Ю. Экономическая безопасность России – в безопасности ее предпринимательской системы! // Стратегия обеспечения экономической безопасности России. Сборник материалов международной научно-практической конференции. Кубанский государственный аграрный университет, 2009. С. 24-28.

Мамедов О.Ю. Взорвет ли наноиндустриализация современную экономику? // Философия хозяйства. 2010а. № 5 (71). С. 52-62.

Мамедов О.Ю. Экономика и экономисты (мучительные вопросы – мучительные ответы) // Terra Economicus. 2010b. Т. 8. № 2. С. 5-9. EDN: MSUIAB

Мамедов О.Ю. Огосударствление здравоохранения смертельно опасно? // Terra Economicus. 2010с. Т. 8. № 3. С. 155-156. EDN: NBJQTV

Мамедов О.Ю. Главная надежда России – переход к современному мировоззрению! // Terra Economicus. 2011. Т. 9. № 1. С. 113-117. EDN: NEFCQT

Мамедов О.Ю. Между практикой и лжетеорией (смутная пора отечественной экономической науки) // Горизонты экономики. 2012. № 2. С. 58-71.

Мамедов О.Ю. Две эпохи (от диктатуры политической экономии – к диктатуре экономической политики) // Terra Economicus. 2013. Т. 11. № 1. С. 4-8. EDN: PZJEVF

Мамедов О.Ю. Экономическая теория нужна. Всем. Кроме экономистов? // Terra Economicus. 2014а. Т. 12. № 3. С. 8-14. EDN: SXCQJV

Мамедов О.Ю. «Экономика популизма» (взгляд справа – на лево) // Terra Economicus. 2014б. Т. 12. № 4. С. 6-14. EDN: TJHHQV

Мамедов О.Ю. Мэйнстринг из Мэйнстрима (Meynstring from Meinstrim). Ростов-на-Дону: изд-во «Гуманитарные перспективы», 2014с. – 159 с.

Мамедов О.Ю. Экономика – сильнее производства! // Terra Economicus. 2015а. Т. 13. № 1. С. 6-13. EDN: TRVCWX

Мамедов О.Ю. Десять классических принципов политико-экономического анализа // Вопросы политической экономии. 2015б. № 1. С. 38-47. EDN: YKGUXB

Мамедов О.Ю. Методология современного политико-экономического анализа (азы экономико-теоретического исследования) // Вопросы политической экономии. 2015с. № 2. С. 10-13. EDN: YKSJNF

Мамедов О.Ю. «Третья жизнь» политэкономии, трудовая // Terra Economicus. 2015д. Т. 13. № 2. С. 143-148. EDN: UDQUMD

Мамедов О.Ю. В поисках «внеэкономического» производства // Terra Economicus. 2016а. Т. 14. № 1. С. 6-17. DOI: 10.18522/2073-6606-2016-14-1-6-17

Мамедов О.Ю. «Троянский конь» директивности // Terra Economicus. 2016б. Т. 14. № 2. С. 6-25. DOI: 10.18522/2073-6606-2016-14-2-6-25

Мамедов О.Ю. Нам нужна не реиндустриализация, нам нужна – реэкономизация! // Terra Economicus. 2016с. Т. 14. № 4. С. 6-13. DOI: 10.18522/2073-6606-2016-14-4-6-13

Мамедов О.Ю. Никто не хочет быть грешником // Академия (еженедельник науки образования юга России). 2016е. № 18. С. 6-7.

Осипов Ю.М. Российское перепутье: из века двадцатого в век двадцать первый. В 3-х т. Тамбов: Изд. дом «Державный», 2024. – 534 с.

Чекмарев В.В. Смыслы и символы образования. М.: РАО, 2020а. – 314 с.

Чекмарев В.В. Образование: социальная функция и нематериальное богатство бытия. М.: РАО, 2020б. – 272 с.

Чекмарев В.В. Образы и образа образования // Вопросы политической экономии. 2023. № 4. С. 142-159. DOI: 10.5281/zenodo.10431209

Информация об авторе

Чекмарев Василий Владимирович – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономической безопасности Костромского государственного университета, г. Кострома, Россия.

(E-mail: tcheckmar@kosgos.ru) (elibrary AuthorID: 471392) (ORCID: 0000-0002-8347-7087)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

Aliiev U.J. Our Oktay Yusufovich Mamedov... Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy. 2019;(1):151-153. EDN: UMDUDM (In Russ.)

Askerov N.S. Modernization of institutions of traditional culture as a factor in the development of a crisis area. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv («Vestnik MGUKI»)=Bulletin of the Moscow State University of Culture and Arts («Vestnik MGUKI»). 2014;2(58):69-75. (In Russ.)

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. Political economy and economic policy. Market. Capital. Society. Terra Economicus. 2016;14(1):27-47. DOI: 10.18522/2073-6606-2016-14-1-27-47 (In Russ.)

Kant I. The Critique of pure reason. M.: Mysl, 1994. – 592 p. (In Russ.)

Karaseva L.A. In memory of a great scientist and man. Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika i upravleniye=Bulletin of Tver State University. Series: Economics and Management. 2019;(1):288-289. (In Russ.)

Mamedov O.Y. Industrial relations: a political model (materials for a special course). Rostov-on-Don: Publishing House «Phoenix», 1997. – 283 p. (In Russ.)

Mamedov O.Y. On the subject and method of the theory of regional economics. 2nd edition. Rostov-on-Don: Publishing House «Phoenix», 1999a. – 96 p. (In Russ.)

Mamedov O.Y. From the classical market model to the mixed economy model. Rostov-on-Don: Publishing House «Phoenix», 1999b. – 96 p. (In Russ.)

Mamedov O.Y. A mixed economy. A two-sector model. Elective manual for students, undergraduates and postgraduates of economics specialties. Rostov-on-Don: Publishing House «Phoenix», 2001. – 250 p. (In Russ.)

Mamedov O.Y. Uninvited empiricism is worse than scholasticism! Ekonomicheskij vestnik Rostovskogo gosudarstvennogo universiteta=Economic Bulletin of Rostov State University. 2003;1(3):20-23. (In Russ.)

Mamedov O.Y. «Gateways» and «sponges» of the Russian innovative economy. Ekonomicheskij vestnik Rostovskogo gosudarstvennogo universiteta=Economic Bulletin of Rostov State University. 2008a;6(1):5-11. (In Russ.)

Mamedov O.Y. After poverty, poverty seems like wealth! Ekonomicheskij vestnik Rostovskogo gosudarstvennogo universiteta=Economic Bulletin of Rostov State University. 2008b;6(2):5-7. (In Russ.)

Mamedov O.Y. Russia's economic security lies in the security of its business system! The strategy of ensuring Russia's economic security. Collection of materials of the international scientific and practical conference. Kuban State Agrarian University, 2009. Pp. 24-28. (In Russ.)

Mamedov O.Y. Will nanoindustrialization blow up the modern economy? Filosofiya khozyaistva=Philosophy of Economy. 2010a;5(71):52-62. (In Russ.)

Mamedov O.Y. Economics and economists (painful questions – painful answers). Terra economicus. 2010b;8(2):5-9. EDN: MSUIAB (In Russ.)

Mamedov O.Y. Is the nationalization of healthcare deadly? Terra Economicus. 2010c;8(3):155-156. EDN: NBJQTV (In Russ.)

Mamedov O.Y. The main hope of Russia is the transition to a modern worldview! Terra Economicus. 2011;9(1):113-117. EDN: NEFCQT (In Russ.)

Mamedov O.Y. Between the practice of false theory (the troubled times of Russian economics). Horizons of Economics. 2012;(2):58-71. (In Russ.)

Mamedov O.Y. Two epochs (from the dictatorship of political economy to the dictatorship of economic policy). Terra Economicus. 2013;11(1):4-8. EDN: PZJEV (In Russ.)

Mamedov O.Y. Everyone needs economic theory. Everyone. Except from economists? Terra Economicus. 2014a;12(3):8-14. EDN: SXCQJV (In Russ.)

Mamedov O.Y. «The economics of populism» (a view from the right to the left). Terra Economicus. 2014b;12(4):6-14. EDN: TJHHQV (In Russ.)

Mamedov O.Y. The Mainstream from the Mainstream (Meynstring from Meinstrim). Rostov-on-Don: Publishing House «Humanitarian perspectives», 2014c. – 159 p. (In Russ.)

Mamedov O.Y. Economy is stronger than production! Terra Economicus. 2015a;13(1):6-13. EDN: TRVCWX (In Russ.)

Mamedov O.Y. Ten classical principles of political and economic analysis. Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy. 2015b;(1):38-47. EDN: YKGUXB (In Russ.)

Mamedov O.Y. Methodology of modern political and economic analysis (basics of economic and theoretical research). Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy. 2015c;(2):10-13. EDN: YKSJNF (In Russ.)

Mamedov O.Y. «The third life» of political economy, labor. Terra Economicus. 2015d;13(2):143-148. EDN: UDQUMD (In Russ.)

Mamedov O.Y. In search of «non-economic» production. Terra Economicus. 2016a;14(1):6-17. DOI: 10.18522/2073-6606-2016-14-1-6-17 (In Russ.)

Mamedov O.Y. The «Trojan horse» of directionality. Terra Economicus. 2016b;14(2):6-25. DOI: 10.18522/2073-6606-2016-14-2-6-25 (In Russ.)

Mamedov O.Y. We don't need reindustrialization, we need re-economization! Terra Economicus. 2016c;14(4):6-13. DOI: 10.18522/2073-6606-2016-14-4-6-13 (In Russ.)

Mamedov O.Y. Nobody wants to be a sinner. Akademiya (yezhenedel'nik nauki obrazovaniya yuga Rossii)=Academy (weekly journal of science of education of the South of Russia). 2016e;(18):6-7. (In Russ.)

Osipov Yu.M. The Russian Crossroads: from the twentieth century to the Twenty-first century. In 3 volumes. Tambov: Publishing house «Derzhavny», 2024. – 534 p. (In Russ.)

Chekmarev V.V. The meanings and symbols of education. M.: RAO, 2020a. – 314 p. (In Russ.)

Chekmarev V.V. Education: the social function and the intangible wealth of being. M.: RAO, 2020b. – 272 p. (In Russ.)

Chekmarev V.V. Images and images of education. Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy. 2023;(4):142-159. DOI: 10.5281/zenodo.10431209 (In Russ.)

Information about the author

Vasily V. Chekmarev – Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Economic Security Kostroma State University, Kostroma, Russia.

(E-mail: tcheckmar@kosgos.ru) (elibrary AuthorID: 471392) (ORCID: 0000-0002-8347-7087)

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 14.02.2025; одобрена после рецензирования: 03.07.2025; принята к публикации: 22.07.2025

Приложение 1

Дополнительная литература

Мамедов О.Ю. Политическая экономия: элективное пособие для студентов экономических специальностей по курсу «Основы экономической теории». Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 1999. – 160 с.

Мамедов О.Ю. К 170-летию дуэли (1837-2007). «Минутой младости минутные друзья» Поэт и друзья-вампиры. Ростов-на-Дону: Изд-во «Академ Лит», 2007. – 92 с.

Мамедов О.Ю. Провинция contra Центр // Terra economicus. 2008. № 2. С. 652-671.

Мамедов О.Ю. Невыносимая тяжесть малого бизнеса! // Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2008. Т. 6. № 4. С. 5-8.

Мамедов О.Ю. Модернизация – девиантная модель экономического роста? // Terra Economicus. 2010. Т. 8. № 1. С. 5-12. EDN: LANGHD

Мамедов О.Ю. Какая экономическая модель необходима российской экономике? // Terra Economicus. 2012. Т. 10. № 2. С. 4-8. EDN: PUVOEF

Мамедов О.Ю. Нужна ли экономическая теория хозяйственной практике? // Terra Economicus. 2012. Т. 10. № 4. С. 76-81. EDN: PUVOMR

Мамедов О.Ю. Понуждение к политической экономии // Вопросы политической экономии. 2014. № 1(10). С. 5-22.

Мамедов О.Ю. Российская драма политико-экономической науки // Вопросы политической экономии. 2015. № 3. С. 42-49.

Мамедов О.Ю. Ответ России на глобальные вызовы – глобализация локальных институтов // Россия в глобальной экономике: вызовы и институты развития. Материалы III Международного политэкономического конгресса и VI Международной научно-практической конференции. В 2-х томах. Под редакцией М.А. Боровской, Ю.М. Осипова, А.В. Бузгалина, А.Ю. Архипова. Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2016. С. 26-29.

Мамедов О.Ю. Ответ современной России на глобальные вызовы – глобализация локальных институтов // Россия глобальной экономике: вызовы и институты развития. Материалы III Международного политэкономического конгресса и VI Международной научно-практической конференции. Том 1. Ростов-на-Дону, 2016. С. 26-30. EDN: ZVAVBB

Мамедов О.Ю. Современная экономика как актуальная проблема российского общества // Состояние и пути развития современной экономики: материалы VII Международной научно-практической конференции. Министерство образования и науки РФ. Армавир: Армавирский государственный педагогический университет, 2016. С. 160-165. EDN: WJQAAR

Мамедов О.Ю. И на «игле» можно сидеть с комфортом (опыт экономической публицистики) // Вопросы политической экономии. 2016. № 4. С. 117-125. EDN: VZGERM

Мамедов О.Ю. Социогуманитарная междисциплинарность: голографична ли сумма одногранников? // Terra economicus. 2017. Т. 15. № 2. С. 6-17. DOI: 10.23683/2073-6606-2017-15-2-6-17

Политэкономия: социальные приоритеты // Материалы Первого международного политэкономического конгресса. Том 1. От кризиса к социально ориентиро-

ванному развитию: реактуализация политической экономий. М.: ЛЕНАНД, 2013. – 480 с.

Субетто А.И. Природа против капитала и Рынка (или Конец «беременности» Природы Человеком и «роды» ноосферной истории): монография / Под науч. ред. Президента международной ассоциации выживания человечества (ЮНИСЕФ-ЮНЕСКО), Заслуженного испытателя и создателя космической техники, д.т.н., д.псих.н., д.пед.н., проф. В.В. Лукоянова. СПб.: Астерион, 2023. – 60 с.

Чекмарев В.В. Общее и единое экономическое пространство многофакторного бытия хозяйственных систем в искривленном времени // Вопросы политической экономии. 2023. № 1. С. 127-139. DOI: 10.5281/zenodo.7850925